

ОРФ-ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**Пан Н.Л.**

*Магистрант 2 курса
специальности 7М Дошкольного обучения и воспитания
Казахского национального педагогического университета имени Абая
Алматы, Казахстан*

ORFF PEDAGOGY AS A MEANS OF DEVELOPING MUSICAL TALENT IN PRESCHOOL CHILDREN**Pan N.**

*2nd year Master's student
Specialty 7M Preschool education and upbringing
Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается методика орф-педагогики как эффективное средство развития музыкальной одаренности у детей старшего дошкольного возраста. Раскрываются основные принципы и задачи системы Карла Орфа, включая синтез музыки, движения, пения и импровизации. Описываются двигательные упражнения, звучащие жесты, структура и содержание занятий, а также используемые музыкальные инструменты. Особое внимание уделяется формированию творческих, эмоциональных и социальных навыков ребёнка через активное музицирование в коллективе. Статья подчёркивает значимость орф-подхода для комплексного развития дошкольников и его актуальность в современном образовательном процессе.

ABSTRACT

The article examines the method of Orff pedagogy as an effective means of developing musical talent in children of senior preschool age. The main principles and objectives of the Karl Orff system are revealed, including the synthesis of music, movement, singing, and improvisation. The article describes motor exercises, sounding gestures, the structure and content of classes, as well as the musical instruments used. Special attention is paid to the formation of creative, emotional, and social skills in children through active music-making in a group. The article emphasizes the importance of the Orff approach for the comprehensive development of preschoolers and its relevance in the modern educational process.

Ключевые слова: Орф-педагогика, музыкальная одаренность, дошкольное образование, элементарное музицирование, двигательные упражнения, звучащие жесты.

Keywords: Orff pedagogy, musical talent, preschool education, elementary music-making, motor exercises, and sounding gestures.

«Музыка, речь, движение в неразделимом единстве»
Карл Орф

Постановка проблемы. Методическое обеспечение процесса образования всегда находилось и находится в стадии развития и совершенствования. Причиной тому является постоянная модернизация общественной жизни людей, что требует совершенствования личностных качеств человека как ячейки социума.

В связи со сменой направления образовательного процесса с пассивного восприятия знаний на активное изучение не только знаний, но и путей их достижения, а также формировании творческого начала, перед методистами стал вопрос о разработке таких технологий обучения, которые будут отвечать требованиям образовательного стандарта второго поколения. Подходя к педагогической деятельности как к процессу, дающему задатки рождения творческой личности, необходимо понимать, что за каждым шагом в образовательном процессе стоит отработанное и осмысленное планирование, в котором педагог предусматривает несколько вариантов развития процесса.

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста является важным инструментом развития творческих способностей, эмоциональной сферы и моторики. Одним из современных и эффективных методов обучения музыке является **орф-педагогика**, созданная немецким композитором и педагогом **Карлом Орфом (1895–1982)** [1]. Этот подход основывается на интеграции музыки, движения, пения и импровизации, что позволяет детям не только усваивать музыкальные навыки, но и развивать творческий потенциал. **Орф педагогика** — это, прежде всего, **игровой процесс**.

Цель статьи. Основная цель данной статьи — раскрыть сущность орф-педагогики, описать её принципы и задачи, а также показать, как этот подход способствует формированию музыкальной одаренности у детей старшего дошкольного возраста.

Особенности и новизна является комплексный и игровой подход, который отличается от традиционных методов музыкального обучения. В отличие от академических методов, Орф-педагогика ориентируется на использование натуральных ритмов,

элементарных музыкальных инструментов и движений, что делает её особенно привлекательной и доступной для детей. [8]

Музыкально-творческое развитие представляет собой процесс формирования эстетического развития ребенка, художественного вкуса, активного отклика на эстетическое явление (главным образом — эмоционального), построенного на восприятии с последующим переживанием и оценкой. Важно понимать, что все творческие способности при этом взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. В рамках современного образования процесс музыкально-творческого развития представляет собой совокупность форм реализации, каждая из которых обусловлена рядом принципов и направлена на определенное воздействие на учащихся. Однако существует такая форма, которая включает в себя максимально возможное число осуществляемых направлений и принципов развития творческого начала ребенка. Такой универсальностью обладает система применения орф-технологии.

Материалы и методы. В связи со сменой направления образовательного процесса с пассивного восприятия знаний на активное изучение не только знаний, но и путей их достижения, а также формировании творческого начала, перед методистами стал вопрос о разработке таких технологий обучения, которые будут отвечать требованиям образовательного стандарта второго поколения. Подходя к педагогической деятельности как к процессу, дающему задатки рождения творческой личности, необходимо понимать, что за каждым шагом в образовательном процессе стоит отработанное и осмысленное планирование, в котором педагог предусматривает несколько вариантов развития процесса.

Музыкально-творческое развитие представляет собой процесс формирования эстетического развития ребенка, художественного вкуса, активного отклика на эстетическое явление (главным образом — эмоционального), построенного на восприятии с последующим переживанием и оценкой. Важно понимать, что все творческие способности при этом взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. В рамках современного образования

процесс музыкально-творческого развития представляет собой совокупность форм реализации, каждая из которых обусловлена рядом принципов и направлена на определенное воздействие на учащихся. Однако существует такая форма, которая включает в себя максимально возможное число осуществляемых направлений и принципов развития творческого начала ребенка. Такой универсальностью обладает система применения орф-технологии.

Орф-технология берет свое начало от системы обучения Карла Орфа в Орф-Шульверке, распространенной как «Музыка для детей» («Schulwerk») [4]. Принцип был основан на новом подходе применения современных на тот момент музыкальных инструментов — колокольчиков, ксилофонов и клавиринов. На первый взгляд — примитивные музыкальные инструменты, но автор идеи представил их в новом педагогическом свете. Методика К. Орфа учитывает индивидуальные особенности ребенка и позволяет эффективно взаимодействовать детям с различными навыками, способностями и потребностями. Это закладывает огромный потенциал для развития детей в дошкольном возрасте и дальнейшей творческой деятельности.

Карл Орф разработал специальный набор инструментов для музыкального воспитания детей, который получил название «орфовский набор». Основу этого комплекта составляют ксилофоны, металлофоны и гlockenspiels (колокольчики). Помощь в создании этого набора

оказал Курт Сакс, эксперт в области мировой неевропейской музыки. В тесном сотрудничестве с ним был определен базовый состав инструментов.

В орфовском наборе широко используются различные шумовые и колористические инструменты, которые придают разнообразие звучанию на уроках Орфа. Среди них можно встретить треугольники, бубенцы и колокольчики (в том числе браслеты с ними), пальчиковые тарелочки, бубны, тамбурины, деревянные коробочки, клавиры, тонблоки, гуиро, маракасы, а также различные барабаны (например, ручные барабаны и бонго), литавры, ручные тарелки и многое другое.

Согласно концепции Карла Орфа, крайне важное положение имеют следующие аспекты:

— Инструменты создают связь между ребенком и терапевтом — ребенком и учителем, в качестве силы, которая соединяет и объединяет.

— Ребенок может общаться через инструмент, практиковать социальные навыки. Тут инструменты выполняют две функции: как сближение, так и сохранение дистанции [2].

Музыкальная деятельность как никакой другой род образования подходит для реализации данного направления, так как представлена комплексом методов и подходов, которые направлены на развитие творческой личности во всех ее проявлениях. Все требования, предъявляемые к музыкальному занятию как занятию искусства, сводятся к следующему: восприятие живой музыки, атмосфера сотрудничества, содружества, сопричастности, сотворчества — вот характерные черты занятия, связанного со сферой искусства. Основным средством притока являются музыкальные инструменты.

Основное преимущество орф-технологии — опора на совокупность искусства и творчества и организацию взаимодействия музыки, речи и движения. Другими словами, здесь решаются следующие педагогические задачи:

-углубление теоретических знаний и развитие практических навыков учащихся, проявивших музыкальные способности;

- способствование возникновению интереса у большинства учеников, привлечение некоторых из них в ряды «любителей музыки»;

-формирование эстетического вкуса учащихся [5].

Карл Орф известен прежде всего как композитор сценической кантаты «Carmina Burana» (1937), однако значительное влияние он оказал и на музыкальное образование детей [1, 2]. Орф продолжил идеи **Жака Далькроза**, предложив собственный метод, в котором соединяются пение, движение и игра на простых музыкальных инструментах [8]. Он разработал концепцию **элементарного музицирования**, включающего четыре компонента: движение, пение, инструментальную игру и импровизацию [1, 3].

Методика Орфа предполагает:

- активное участие ребёнка в процессе музицирования;
- использование специально созданной детской музыки, радостной и эмоционально насыщенной;
- формирование комфортной и поддерживающей атмосферы на занятиях, способствующей желанию ребёнка участвовать [5, 6].

Двигательные упражнения и звучащие жесты. Особое место в системе Орфа занимают двигательные упражнения, направленные на развитие координации и музыкального восприятия. К ним относятся:

- пружинящие движения на месте;
- лёгкие покачивания корпуса;
- движения рук с сопровождающими **звучащими жестами** — хлопки, щелчки, притопы, шлепки [2, 4].

Эти жесты помогают детям осознавать тембровые характеристики звука и ритмические соотношения, а также развивают чувство ритма и музыкальную выразительность [3].

Материалы и методы. Орф-педагогика - это воспитание и обучение через искусство и творчество, основанное на связи музыки, движения и

речи. Эта креативная педагогика позволяет развивать не только музыкально-двигательные способности детей (петь, лучше чувствовать своё тело, танцевать, играть на инструментах), но и полноценно развивать личность ребёнка, раскрывать внутренний потенциал. Классическое Орф-занятие - это движение и музицирование на орф-инструментах. В настоящее время Орф-подход используется во всём мире для обучения людей в естественной и непринуждённой обстановке, начиная от детей грудного возраста до преклонных лет. Эти занятия затрагивают многие аспекты психического развития. Детям с различными отклонениями эти занятия могут помочь в развитии речи, коммуникативных способностей, внимания, концентрации, мелкой и крупной моторики. А самое важное, что урок строится "здесь и сейчас", в зависимости от индивидуальных потребностей детей, от эмоционального состояния. Кто такой Орф? Карл Орф (1895-1982) - немецкий композитор и педагог, основатель данного подхода. Он известен по сценической кантате «Carmina Burana» (1937). Композитор ввел термин «элементарное музицирование», то есть процесс, состоящий из нескольких элементов: пение, импровизация, движение и игра на инструментах. Карл Орф разработал детские песенки, пьесы и упражнения ("Орф-Шульверк"). Свои идеи Орф изложил в пятитомной антологии музыки "Шульверк. Музыка для детей", изданной впервые 50 лет назад. Шульверк - это не учебник, скорее концепция, взгляд на музыкальное образование детей. Шульверк (Schulwerk) – сочетание двух слов - Schule (школа) и Werk (работа, умение что-то делать искусно). Выходит, что действие - основа музыкального воспитания по Карлу Орфу. Основным предназначением Шульверка является первичное приобщение всех детей к музыке, независимо от их талантов. Каковы задачи Орф-занятий? Научиться играть и петь, лучше осознавать свое тело (лучше им управлять), понять определенные закономерности музыки, тренироваться в концентрации внимания, улучшать память, ориентироваться в пространстве и времени, учиться абстрактно мыслить и узнавать разные эмоции, общаться с другими детьми. Знакомиться с различными культурами через музыку и движение. Примерная структура, методы и приемы Орф-занятия: - движение и танец (традиционный и художественный). Активные упражнения подготавливают детей к спонтанным двигательным выражениям, учат изображать настроения и звуки с помощью элементарных движений.

Основные принципы работы по Орфу:

❖ Самостоятельное создание музыки детьми даже в минимальной форме [1, 5];

Обучение игре на простых музыкальных инструментах, включая собственное тело, руки и ноги, для создания звуков [3];

❖ Коллективная работа, обеспечивающая равноправное участие каждого ребёнка;

❖ Свобода музыкальных действий — хлопки, топание, движения;

❖ Ранняя работа с дирижированием, формирующая чувство ансамбля;

❖ Речевые упражнения и ритмизация текстов, развивающие гармоничное восприятие языка и поэзии [6, 7];

❖ Импровизация и интонационная практика, приводящая к освоению пятиступенного звукоряда;

❖ Музицирование в пределах пятиступенного звукоряда, что облегчает переход к семиступенной системе [1, 3].

Результаты и обсуждение.

Орф-занятия направлены на **комплексное развитие ребёнка**:

➤ навыки игры на музыкальных инструментах и пение;

➤ освоение ритма, темпа, динамики и формы музыкальных произведений;

➤ развитие внимания, памяти и пространственной ориентации;

➤ формирование эмоциональной восприимчивости и абстрактного мышления;

➤ приобщение к коллективной музыкальной деятельности;

➤ знакомство с культурным многообразием через музыку и движение [5, 9].

Каждое занятие включает:

- движение и танец;

- использование звучащих жестов (body percussion);

- пение и работу с текстами народной поэзии;

- речевые упражнения для формирования ритма и артикуляции;

- импровизацию на орф-инструментах;

- театральные элементы, объединяющие все формы деятельности [1, 3, 6].

ПРОЖИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ);

- звучащие жесты (хлопки, щелчки, шлепки и др.);

- пение, с использованием лучших образцов народной культуры;

- речевые упражнения (развивают у ребенка чувство ритма, способствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие динамических оттенков и темпов.

Орф-подход переводит наше внимание со смысла слов на музыкальность и красочность их звучания. На занятии используются три варианта речевого текста: на родном языке, на языках других культур, на выдуманном языке);

- поэтическое музицирование (это помогает детям ощутить гармоничное звучание поэзии и музыки); - игра на музыкальных инструментах (дети учатся взаимодействовать между собой и легко развивают чувство ансамбля);

- театр (для того, чтобы объединить воедино все перечисленное ранее: воздействие музыки, движения, танца, речи и художественного образа в изобразительной игре).

Инструменты которые используются на Орф-занятии.

Звуковые и шумовые: - барабаны и ударные инструменты (джембе, маракас, пандейра, деревянная коробочка, реко-реко);

- ксилофоны, глокеншпили (колокольчики), блок-флейта; - звучащие жесты (body percussion)

- это техника ритмической игры на собственном теле: хлопки, щелчки, притопы;

- в качестве музыкальных инструментов используются шары, ленты, ткани, палочки, стаканы, веревки и т.п. – практически любые предметы, в том числе и самодельные: Деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки. Коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые, металлические, баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки). Леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань. Природные материалы: желуди, каштаны, орехи, шишки, скорлупки от них, различная крупа, камешки, ракушки. Кусочки пластика, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, палочки, гайки, кольца и пр.) Металлические банки разных размеров. Стекланные бутылки и фужеры. Пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики от губной помады, расчески. Различная бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.). И многое другое, из чего только можно извлечь звуки! В данном примерном перечне речь идет не о том, что «голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми самодельные инструменты и конструировать их с ними проста и мудра: детские музыкальные инструменты на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и высоком значении этого слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, помогают детям понять, откуда и как рождаются звуки.

Принципы Орф-педагогика.

1. Обучение нужно для развития.

2. Движение, звук, речь, пение вначале неразделимо связаны и только потом очень постепенно разделяются.

3. Процесс важнее результата.

4. Практика важнее теории (нот).

Орф-уроки дополняют образование по программе, либо предваряют, готовят к нему. Податливый материал для занятий побуждает детей фантазировать, сочинять и импровизировать.

Методологические опоры [4, 7, 10].

Принцип	Педагогическая трансляция
1. Обучение развивает	Занятие строится «здесь и сейчас» с учётом зоны ближайшего развития ребёнка
2. Единство звука, движения, речи	Первичный синкретизм используется как опора для последующей дифференциации навыков
3. Процесс важнее результата	Оценка «по успеху» заменяется оценкой «вовлечённости»; допускается любая импровизационная версия
4. Практика важнее теории	Нотный текст появляется после сенсорного и телесного освоения материала

Музыкальные инструменты

В орф-педагогике используются доступные детям инструменты:

ударные (барабаны, джембе, маракасы, деревянные коробочки);

мелодические (ксилофоны, шары, палочки, ленты, ткани);

собственное тело как основной инструмент [1, 2, 5].

Главное требование — доступность и возможность активного участия всех детей.

Структура орф-занятия и точки роста музыкальной одарённости

Классическое 45-минутное занятие делится на пять взаимопроникающих блоков:

Блок	Цель по развитию одарённости	Примерные средства
Импровизационное разминка «Привет»	Повышение фокуса внимания, развитие инициативности	Круговая body-percussion-игра «Имя-ритм»
«Звуковая сказка» (речевой модуль)	Развитие фонематического слуха, ритмической структуры речи	Считалочки, скороговорки, шёпот-вокал
Танцевально-двигательная пластика	Формирование метрической устойчивости, пространственной координации	Танец «живые статуи» с импровизацией под фортепиано
Инструментальный ансамбль «Мы — оркестр»	Слуховой анализ, чувство ансамбля, ладовая интуиция	Сопровождение пятиступенной пьесы (до-соль), ротация партий
Рефлексия-тотальный театр	Коррекция эмоционального поля, свобода самовыражения	Инсценировка пройденного, свободный выход в круг

Именно в рамках 3-4 блока проявляются признаки музыкальной одарённости: быстрое запоминание 8-16 тактовой мелодии, способность «держаться» свою партию в полифонии, импровизационное варьирование ритма/высоты, инициация собственной игры.

Выводы и рекомендации. Орф-педагогика представляет собой эффективный метод **развития музыкальной одарённости и творческих способностей** детей старшего дошкольного возраста. Она сочетает движение, музыку, пение и импровизацию, развивает эмоциональную, интеллектуальную и социальную сферы ребёнка. Занятия по Орфу создают **атмосферу игрового общения**, где каждый ребёнок может проявить себя, взаимодействовать с другими и радоваться собственным успехам.

Методика особенно полезна для детей с трудностями в психическом развитии и широко применяется в образовательных учреждениях во всём

мире, в том числе в Казахстане, как подготовка к дальнейшему музыкальному обучению [5, 6, 11].

Таким образом, на музыкальных занятиях достигается цель развития творческого начала ребенка. На музыкальных занятиях с Орф-подходом создается атмосфера игрового общения, где каждый ребенок наравне с взрослым может проявить свою индивидуальность. Единая структура занятий помогает детям хорошо ориентироваться в новом материале, творить, создавать образы и радоваться успехам. Малыши учатся общаться со сверстниками, у них повышается психическая активность, развивается эмоциональная сфера. Орф-педагогика и ГОСО ДОО – стандарт вариативности и развития. Концепция педагогики Карла Орфа абсолютно созвучна с концептуальными основами ГОСО ДО, особенно в областях: -художественно-эстетическое развитие; -речевое развитие. Основной целью системы является практический способ воспитания и

обучения через искусство и творчество, основанный на единстве и взаимосвязи музыки, движения и речи. «С начала времен дети не любят учиться. Они предпочитают игру и любое обучение нужно подать как детскую игру» - цитата К. Орфа, поэтому использование орф-игр на занятии можно назвать «полезным баловством», это скрытое, не директивное обучение, когда дети понимают, что с ними играют, но не осознают, что их учат, на занятии царит увлеченность, раскованность, внутренний комфорт. Преимущества педагогики Орфа в ее универсальности, экономичности, ее можно легко сочетать с другими методиками. Она позволяет учитывать индивидуальные особенности, навыки, потребности ребенка. Сам композитор не раз говорил о том, что его работа не может считаться законченной и имеет практически безграничные возможности развития и совершенствования.

Литература

1. Орф, К. *Schulwerk. Einführung in die elementare Musikpädagogik*. München: Schott, 1970.
2. Frahm, H. *Carl Orff und das Elementare Musizieren*. Stuttgart: Klett, 1998.
3. Way, T. *Orff-Schulwerk: Music for Children*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
4. Sudnow, D. *Musical Improvisation in Orff-Schulwerk*. New York: Schirmer Books, 1986.
5. Коновалова, Е. *Элементарное музицирование по Карлу Орфу*. Москва: Музыка, 2002.
6. Макарова, Н. *Орф-педагогика в детских садах*. Санкт-Петербург: Просвещение, 2010.
7. Кузнецова, Л. *Развитие музыкальной одаренности дошкольников средствами Орф-педагогики*. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015.
8. Кульманова Ш.Б. Музыка [Текст]: 1 класс 12-летней школы. Метод. пособие / Ш. Б. Кульманова, 2003. - 40
9. Dalcroze, É. *Rhythm, Music, and Education*. London: Macmillan, 1915.
10. Orff, C., Keetman, G. *Orff-Schulwerk: Music for Children*. Mainz: Schott, 1950.
11. Leong, S. *Creative Music Pedagogy in Early Childhood Education*. Singapore: Springer, 2018.
12. Жукова, А. *Музыка и движение в дошкольном возрасте*. Москва: Академия, 2017.
13. Elliott, D. *Music Matters: A New Philosophy of Music Education*. Oxford: Oxford University Press, 1995.